

POR UMA ABORDAGEM SÓCIO-DISCURSIVA EM SALA DE AULA: A AVENTURA ENTRE OS GÊNEROS

Alexandre Xavier Lima
Angélica de Oliveira Castilho Pereira
Hilma Ribeiro de Mendonça Ferreira

RESUMO

Este relato apresenta propostas de trabalho com leitura e produção de gêneros de forma integrada, a partir de experiências com turmas de 6º ano do Ensino Fundamental no Colégio de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira (CAp-UERJ). Nessas experiências, a sala de aula é espaço de reflexão e revisão de conteúdos relevantes ao ensino de Língua Portuguesa. Por esse caminho, opta-se pelas *histórias em quadrinho* como ponto de partida para um ensino que considere o texto uma atividade sócio-discursiva. Nessa perspectiva, os quadrinhos não apenas dialogam com outros gêneros, mas também possuem os próprios recursos discursivos, tendo em vista o papel que assumem na interação social.

Palavras-chave: Língua Portuguesa, Histórias em Quadrinhos e Gêneros Textuais

ABSTRACT

This report presents proposals of work to deal with reading and production of genres in an integrated way, based on experiences with 6th grade middle school students at the Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira (CAp-UERJ). In these experiments, the classroom is a space for reflection and revision contents that are relevant to the teaching of Portuguese Language. In order to do so, comic books are chosen as the starting point for a teaching that considers the text a socio-discursive activity. In this perspective, comics not only dialogue with other genres, but also have their own discursive resources, given their role in social interaction.

Keywords: Portuguese Language, Comics and Textual Genres

RESUMEN

Este relato presenta propuestas de trabajo con lectura y producción de géneros de forma integrada, a partir de experiencias con clases de 6º año de la Enseñanza Fundamental en el Colégio de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira (CAp-UERJ). En estos experimentos, el aula es un espacio de reflexión y revisión de contenidos relevantes para la enseñanza de la lengua portuguesa. Por ese camino, se opta por las historietas como punto de partida para una enseñanza que considere el texto una actividad socio-discursiva. En esta perspectiva, los cómics no sólo dialogan con otros géneros, pero también poseen los propios recursos discursivos, teniendo en cuenta el papel que asumen en la interacción social.

Palabras-clave: portugués, Comics y Género textual

POR UMA ABORDAGEM SÓCIO-DISCURSIVA EM SALA DE AULA: A AVENTURA ENTRE OS GÊNEROS

Alexandre Xavier Lima¹
Angélica de Oliveira Castilho Pereira²
Hilma Ribeiro de Mendonça Ferreira³

Considerações iniciais

Os Parâmetros Curriculares Nacionais na área de Língua Portuguesa propõem um ensino que atue no desenvolvimento de competências das modalidades oral e escrita da língua, a saber: escuta e produção de textos orais, leitura e produção de textos escritos e reflexão sobre a língua, tendo em vista as diversas práticas sociais, mediadas pela linguagem [BRASIL, 1998: 35]. Embora o documento estabeleça distinção entre os eixos que organizam os conteúdos de ensino, todos partem da mesma realidade: o texto. O próprio documento acena para o fato de que as práticas de linguagem são uma totalidade; não podem, na escola, ser apresentadas de maneira segmentada. Dessa realidade integrada, demanda a necessidade de se pensar em práticas pedagógicas que visem tanto integrar o processo de desenvolvimento de habilidades discursivas quanto à reflexão sobre a língua.

Portanto, é intenção deste relato expor uma proposta de integração de conteúdo. Vislumbra-se nas experiências com o estudo de *histórias em quadrinhos* em turmas de 6º ano do Ensino Fundamental a oportunidade de realizar essa integração. A motivação para utilizar os gêneros dos quadrinhos, como geradores de atividades, obedece a identificação instantânea que o público infanto-juvenil possui por essa linguagem e a sugestão de especialistas que procuram redefinir o status dessa leitura, de superficial para crítico [RAMOS & VERGUEIRO, 2015: 40]. Nossa proposta considera a língua como um ato de interação social, fazendo do texto sua principal unidade. As diversas atividades humanas exigem a materialização do texto, a fim de atender a padrões sócio-comunicativos, definidos por composições funcionais, objetivos enunciativos e estilos elaborados historicamente. A essa materialização dá-se o nome de

¹ Professor Adjunto de Língua Portuguesa e Literatura do CAP-UERJ; Doutor em Letras Vernáculas: Língua Portuguesa pela UFRJ.

² Professora Adjunta de Língua Portuguesa e Literatura do CAP-UERJ; Doutora em Letras Vernáculas: Literatura Brasileira pela UFRJ.

³ Professora Adjunta de Língua Portuguesa e Literatura do CAP-UERJ, Doutora em Letras pela UERJ.

gêneros textuais, que “se constituem como ações sócio-discursivas para agir sobre o mundo, constituindo-o de algum modo” [MARCUSCHI, 2008: 155].

Além desses pressupostos, adota-se aqui o agrupamento de gêneros propostos por Schneuwly & Dolz [2004: 121] que relaciona os domínios de comunicação em nossa sociedade e as capacidades de linguagens dominantes. O recorte é o domínio da cultura literária cuja capacidade de linguagem é narrar. Esse recorte permite a interação entre produção e leitura de contos, fábulas, narrativas de aventura e outros gêneros ficcionais. A contribuição específica do nosso relato é a proposição de leitura e produção de gêneros capazes de suscitar outros gêneros de outros domínios sociais, tais como da documentação e memorização de ações humanas, discussão de problemas sociais controversos e instruções e prescrições. Dessa forma, a leitura de uma narrativa de aventura, por exemplo, pode suscitar o relato de experiências, próprio do domínio da documentação, um debate, do domínio da discussão de problemas sociais, um verbete de dicionário, do domínio da transmissão e construção de saberes, e ainda regras de jogo, do domínio das instruções e prescrições. A partir desses pressupostos, pretende-se demonstrar como alguns gêneros podem ser catalisadores de outros gêneros, promovendo o exercício das capacidades de narrar, relatar, argumentar, expor e descrever.

A aventura por entre os gêneros: a HQ como ponto de partida

A metáfora da aventura cabe muito bem para se referir à experiência produtiva com o texto, pois a leitura do texto quebra o suposto estado de equilíbrio do leitor e o evoca para o diálogo a partir de outros textos e de outros saberes. O texto *As viagens de Gulliver em HQ* foi o ponto de partida para a experiência sócio-discursiva com os alunos. O texto gerador utilizado nessa experiência é uma adaptação de obra literária em HQ. Temos a consciência de que uma adaptação não substitui a obra original⁴. Pelo contrário, acreditamos que se trata de uma nova obra que dialoga com a primeira. Trazemos, como exemplo de nossa prática, a leitura em sala de aula da obra de Jonathan Swift adaptada por Lewis Helfand, *As Viagens de Gulliver em*

⁴ Atualmente, o mercado disponibiliza textos integrais em quadrinhos, ou seja, quadrinizados. Como é o caso de *Conto de escola em quadrinhos*, com texto integral de Machado de Assis e quadrinizado por Laerte Silvino (Editora Peirópolis).

HQ (2013). Nessa narrativa, encontramos um aventureiro que deixa seu lar em Londres em busca de fortuna. Assim, descobre novos povos, como *Lilliput*, *Brobdingnag*, *Lapúcia*, entre outros. São povos ao mesmo tempo tão diferentes e tão semelhantes aos conterrâneos de Gulliver, pois são capazes de praticar atos violentos simplesmente por causa da forma de quebrar os ovos, como também são capazes de atos nobres, como, por exemplo, o rei de Brobdingnag, que recusou utilizar armas de fogo para sobrepujar os inimigos. Essa contradição também se faz presente em Gulliver, espécie de diplomata da paz em Lilliput, mas ambicioso quando oferece o conhecimento da pólvora a um dos povos visitados a fim de ganhar favores reais. Se é desgraçado, tendo que se apresentar inúmeras vezes nas feiras, em Brobdingnag, onde é pequeno em comparação aos habitantes locais, foi antes agraciado financeiramente, transformando os pequenos animais de Lilliput em atração nas feiras de Londres.

Essa síntese não é apenas a leitura do professor que preparou o material antes de entrar em sala. É o resultado de uma construção, que envolve conhecimento do professor, conhecimento dos alunos e, principalmente, a observação e a elaboração de hipótese, como resultado da interação de todos. Geralmente o professor colabora através de perguntas retóricas, direcionando o olhar do aluno para algum aspecto temático ou recurso do texto, porém não deve recusar uma resposta autêntica, ou seja, uma resposta que fuja ao seu gabarito, mas que seja pertinente para a discussão. Essa resposta pode ser a oportunidade de os alunos elaborarem hipóteses e realizar, a partir das imagens, dos diálogos e da narrativa, uma leitura crítica da obra. Foram os alunos que perceberam que o motivo da guerra entre Lilliput e Blefuscu é tão fútil como os motivos das guerras de hoje em dia. Foram os alunos que perceberam que existe uma lógica de exploração dos grandes sobre os pequenos. Enfim, foram os alunos que reconheceram que num mesmo personagem pode haver o desejo de paz e de guerra.

Para além da produção da síntese do texto, o diálogo com a obra pode se estabelecer através da produção de *HQ*. Mesmo não sendo o objetivo da disciplina a elaboração de desenhos, a produção de revistas em quadrinhos favorece a exploração de diversos recursos observados na leitura de tirinhas e de histórias em quadrinhos. Numa das produções desenvolvidas pelos alunos em sala de aula, o rei tem a vontade desmedida de consumir pão. Essa vontade representa pelo menos duas necessidades do ser humano que motivam a efabulação das

histórias infantis [COELHO, 2000: 103]: a fome e o poder. Essa informação não foi exposta preliminarmente aos alunos, mas a própria experiência que já traziam sobre o gênero motivou essa efabulação. Inclusive, pela leitura dos alunos, é uma sequência verossímil tanto na obra de Swift, tendo em vista a batalha entre Lilliput e Blefuscu, quanto na sociedade em que nos inserimos, vide as notícias quase diárias de desgovernos de muitos mandatários espalhados pelo mundo.

O que se observa é que essa representação não se restringe à linguagem verbal. Por isso, o trabalho com HQ, no segundo segmento do Ensino Fundamental, deve considerar os recursos próprios dessa linguagem, como, por exemplo, os balões para indicar o discurso dos personagens, as legendas para introduzir a narrativa, as cores, as linhas cinéticas e os diversos recursos para indicar sentimentos, movimentos etc. São esses elementos que estão em jogo na “interpretação”, no reconhecimento do humor, na identificação de assunto e tantas outras proficiências de leitura e, por que não de produção. As atividades aqui relatadas exploram tais recursos, com intuito de ampliar o domínio dessa linguagem.

A utilização de legendas para introduzir a narrativa, traços adjacentes aos personagens, ou posição das pernas e dos braços para representar o movimento, as imagens para caracterizar o espaço, a organização dos quadrinhos para indicar a passagem do tempo são tópicos associados ao estudo de gêneros de base narrativa. Além disso, algumas convenções abrem-se à exploração de diversos conteúdos. É o caso dos balões. Podem simplesmente nortear o estudo do discurso direto dos textos verbais, como podem ser abordados como representação da oralidade. Mesmo sendo texto escrito a fala presente nos balões, é possível refletir sobre o que as pessoas pensam como sendo da modalidade oral, bem como representam as variedades da língua. Essa reflexão pode desfazer estereótipos, como pode pensar nas características das modalidades da língua. Ainda é possível estudar os valores expressivos das letras e das cores, as formas de representação dos sons (onomatopeias) como recursos linguísticos e extralinguísticos que colaboram para a produção de sentido na narrativa.

De acordo com Ramos [2014: 21], história em quadrinho seria um grande rótulo para gêneros em que se observa uma sequência, organizada em um ou mais quadrinhos através de imagens desenhadas. O rótulo, o formato, o suporte e o veículo de publicação constituem elementos que orientam o leitor quanto à percepção do gênero. Ainda que partilhe alguns recursos com a linguagem verbal, também possui seus “próprios mecanismos para representar os elementos

narrativos” [RAMOS, 2014: 19]. Enquanto o espaço da ação é observado através da imagem no interior de um quadrinho, o tempo é observado na comparação entre os quadrinhos. Os personagens, fixos ou não, podem interagir através de discursos diretos, representados em balões. Esse recurso, assim como a legenda, são argumentos que sustentam a posição de Ramos [2014: 17] quanto à linguagem autônoma das histórias em quadrinhos.

Quanto aos recursos próprios da linguagem dos quadrinhos, há diversas possibilidades de representação. Os balões são um bom exemplo dessa diversidade. Além de representar a fala de um personagem, pode indicar ao leitor as condições e as reações emocionais no momento em que a fala é realizada. Podem ser um pensamento, uma fala tranquila, um grito e um sussurro. Pode ainda representar tristeza com balões derretidos, amor, com balões de coração e tantas outras formas a depender do estilo do autor. Nessa exposição, vale mais a pena apontar a função que determinado balão exerce no texto, do que simplesmente classificar os tipos de balão existentes.

O professor, ao elaborar atividades produtivas, deve considerar não só os recursos de cada linguagem, mas também a sua leitura integrada. Uma hipótese de interpretação de um quadrinho, feita por um aluno, sobre o comportamento ou os sentimentos de um personagem, pode ser ratificada através do que o personagem diz (discurso direto), nos balões, e das expressões, das cores e das representações de movimentos presentes nesse mesmo quadrinho. Não basta, portanto, afirmar que o personagem está feliz, por exemplo, o aluno precisa justificar sua tese com base nas duas linguagens que se completam.

Da mesma forma, a simples distinção entre os gêneros sobre o rótulo de *histórias em quadrinhos* é improdutiva. Embora existam traços prototípicos de charge, cartum, tirinha etc., há também muitos casos que ficam na fronteira entre os gêneros, ou que mudam de classificação com a mudança de suporte ou veículo. É mais interessante descobrir com os alunos as intenções sociais de cada texto, desde uma crítica social a uma reflexão existencial. Dessa forma, a leitura é uma experiência dialógica, uma vez que seu sentido se constrói na complexa interação “texto-sujeitos” [KOCH & ELIAS, 2007: 11]. Isso significa que o leitor é acionado para participar da construção de sentido do texto, trazendo à tona seus conhecimentos linguísticos, discursivos e culturais.

Argumentar e persuadir a partir do narrar: O julgamento em Lilliput

Toda experiência com o texto desenvolvida em sala de aula pressupõe os saberes dos alunos, bem como suas participações na construção de sentido. Um aluno que havia assistido ao filme queria saber a maneira como Gulliver havia apagado o incêndio no palácio de Lilliput, ou seja, se o personagem principal da HQ havia apagado da mesma forma que o personagem da sua adaptação no cinema. Motivados pela linguagem verbal em que dizia “na noite anterior, eu havia bebido de um delicioso vinho de garrafão, do qual ainda não havia me desfeito. Usei-o e, em três minutos estava totalmente extinto” [SWIFT, 2013: 17], chegaram a duas possibilidades: a primeira de que não havia desfeito do garrafão, o qual usou para apagar o incêndio; a segunda de que não havia desfeito do vinho, o que permitia que urinasse no palácio, apagando o incêndio. Os alunos que defendiam essa hipótese encontraram respaldo na imagem que aparece na página seguinte, em que o rei e a rainha aparecem tapando os narizes e um líquido de cor amarela no chão do palácio.

Parece ser uma dúvida sem importância, mas para a narrativa é um fato capital, pois muda completamente a relação de Gulliver com os habitantes de Lilliput. Por isso, foi apresentada aos alunos a obra original para que a dúvida fosse desfeita. Assim, estabelecemos um diálogo entre a obra original e sua adaptação em HQ. Na obra original, há um “articulado da acusação”, uma espécie de autos de processo em que Gulliver é réu por traição. No primeiro artigo, consta que Quimbus Flestrin, nome dado a Gulliver em Lilliput, “apagara o incêndio de forma maliciosa, despejando a bexiga”. A história poderia ter acabado aí, se o gênero do domínio jurídico não suscitasse outras reflexões. Afinal, qual era a acusação? Além de verter água no palácio, Gulliver era acusado de descumprimento das ordens reais, acolhimento dos inimigos em terras lilliputianas e fuga de Lilliput sem responder por seus crimes. Cada acusação é expressa em um artigo, numa linguagem extremamente formal. Aproveitamos para conversar sobre os graus de formalidade de um texto. Vimos a pertinência da formalidade desses documentos e realizamos reescrituras em graus mais informais a fim de que fosse possível compreender que as acusações se resumiam no crime de traição. Dessa constatação, surgiu a ideia de desenvolvermos um júri simulado cujo réu era Gulliver. Nessa atividade, trabalhamos tanto a modalidade escrita quanto a modalidade oral. Sobre a modalidade escrita, um grupo elaborou um relatório de defesa; outro, um relatório de acusação; e um outro grupo, um relatório de síntese com o veredito dos jurados. Sobre a modalidade oral apresentaram

seus argumentos para turma, realizaram perguntas ao réu, utilizaram estratégias de persuasão com perguntas retóricas aos jurados e responderam a questionamentos do outro grupo.

Enquanto a defesa trabalhou com a ideia de que Gulliver agiu mesmo contra a lei em benefício de um bem maior que era a paz, a acusação, tarefa mais difícil, pois a narrativa em primeira pessoa favorecia a visão do réu, argumentou bravamente que desde a chegada de Gulliver todos os atos foram para desestruturar o governo lilliputiano, ou seja, criaram um novo ponto de vista para cada fato narrado. O envolvimento foi tão significativo que fomos abordados no corredor da escola por um aluno animado com a proposta. Dizia ele que havia estudado o processo no fim de semana e que apresentaria novos indícios sobre a culpa de Gulliver durante a audiência. Cabe ainda destacar que defesa e acusação usaram o livro em HQ e o processo para fundamentar a argumentação. O diálogo com a obra original ainda nos proporcionou a localização de uma carta de Gulliver a seu primo Sympson. Nessa carta, o aventureiro reclama que as suas memórias de viagem foram adulteradas pelos editores. A partir dessa localização, foi possível refletir sobre as intenções de Jonathan Swift ao colocar uma carta dizendo que suas ideias foram adulteradas, frente à possível censura. Nesse momento, alguns alunos lembraram que o Brasil também foi palco de censura, durante a ditadura militar. Foi possível também estudar um pouco de história do gênero, algo que nasce a partir de outros gêneros, fruto da necessidade dos falantes e que desaparece quando deixa de ser funcional, transformando ou influenciando outros gêneros [MARCUSCHI, 2010: 21]. É um pouco o caso da carta, ainda funcional em algumas situações de comunicação, mas já suplantada em muitos contextos pelo e-mail. Além de estudarem como as informações se organizam no gênero carta, também produziram cartas assumindo o papel de um personagem da história, narrando novas versões dos fatos, ou novas aventuras. A referência do lugar e data em que foi escrita, a saudação inicial, as marcas de interlocução, a despedida e assinatura ajudam na identificação desse texto como sendo uma carta tradicional. A presença de sequência textuais descritivas e narrativas, no conteúdo da carta, facilita o estabelecimento de relação de gêneros e modos de organização do discurso [MARCUSCHI, 2008: 156]. Assim, alguns recursos linguísticos podem ser elencados, característicos de cada modo de organização do discurso, como a presença de verbos descritivos *ser* e *ter* no presente do indicativo (“Aqui é lindo”, “tem muitas árvores”), adjetivos (“lindo”, “novo”) para apresentar o lugar, bem como advérbio de lugar (“Aqui”) para retomar a nova terra visitada pelo

personagem principal. Pode-se ainda identificar o uso de verbos, no pretérito, que indicam a sucessão de ações da narrativa (“chamou”, “levou”) e o uso de pronome para retomada de personagem, realizações típicas do modo de organização narrativo.

Acreditamos que a produção escrita é uma atividade que deve ser partilhada através da leitura. Dessa partilha, encontramos casos relevantes para a discussão. Um aluno leu a carta que escreveu colocando-se como o rei de Lilliput. O curioso dessa carta é que o rei era extremamente informal, usando gírias, abreviações e palavras com desvios gramaticais. A princípio poderíamos supor que a carta era inadequada, mas a própria discussão em sala encaminhou a outras possibilidades. Para Lilliput, poderia ser a variante padrão, ou, como se trata de um texto do século XVIII, poderia ser a variante histórica daquele período.

As atividades de produção também podem ser a oportunidade de o professor se aventurar entre os gêneros. Dessa forma, produzimos, como os alunos, uma carta, colocando-nos no lugar de um personagem. Assumimos o papel de Reldresal, secretário para assuntos particulares do rei de Lilliput, responsável por ensinar o lilliputiano a Gulliver. Nessa carta, retomamos os incidentes envolvendo o visitante gigante, procuramos interagir com os alunos, ao colocá-los como visitantes da ilha. Além disso, argumentamos quanto à necessidade de um dicionário para facilitar a comunicação entre os povos. É claro que a ideia de Reldresal, na verdade, é uma proposta para turma.

Cada aluno ficou responsável por uma letra do alfabeto e procurou elaborar a definição para 6 palavras associadas à obra, preenchendo um quadro. Para a letra A, teríamos, como exemplo, o verbete “amizade”; em lilliputiano, “amiroval”; em francês, “amitié”; e em inglês, “friend”. A palavra significaria “quando duas ou mais pessoas não se importam com a maneira de se quebrar os ovos” (lembrando que no texto, a forma de quebrar os ovos era motivo de guerra). Para a disciplina de Língua Portuguesa, foi a oportunidade de criar a familiaridade do leitor iniciante com a organização dos dicionários. Para disciplinas como Francês e Inglês, a possibilidade de ampliar o vocabulário e de ser uma atividade catalisadora para outras propostas. No final, os alunos reuniram os verbetes que confeccionaram em formato de livro, colocando à disposição na sala de aula.

Considerando a quantidade de tempestades que o personagem principal do livro enfrentou, foi possível propor atividade sobre a *previsão do tempo*. Essa atividade permite a reflexão entre

as linguagens verbal e visual e ainda explora não só as modalidades escrita e falada da língua, como também faz referência ao tema do livro. Assim, em grupo, os alunos elaboraram um mapa, sob o suporte de *cartaz*, respeitando a localização de lugares reais (como Londres, Japão e Lisboa), citados na obra; e lugares estritamente ficcionais, como Lilliput, Blefuscu, Brobdingnag e Lapúcia. Nesse mapa, os alunos representaram, com os símbolos adequados, as condições climáticas de cada povo visitado. E, a seguir, realizaram a reescritura dessa representação para a linguagem verbal. Dessas duas realizações, os alunos apresentaram oralmente a previsão do tempo para os demais colegas. Tivemos, assim, uma atividade que dialoga com a obra, recuperando os lugares por onde o personagem passou. Houve ainda a chance de explorar a linguagem visual para além do domínio das histórias em quadrinhos, além de explorar a modalidade oral na apresentação das ideias para a turma.

Por fim, é uma atividade em que é possível trabalhar com outras disciplinas, como a geografia, ao refletir sobre a organização dos espaços. Essa contribuição também se faz presente na leitura das informações sobre o clima. Na atividade introdutória ao estudo desse gênero, apresentou-se ao aluno uma imagem com a previsão do tempo para o sudeste brasileiro. Ele precisava responder a seguinte pergunta: “Qual é a cidade que pode fazer mais calor?”. Com base no mapa fornecido, uma resposta imediata teria sido apontar o Rio de Janeiro como a cidade que faria mais calor. A resposta estaria correta em função da temperatura máxima de 28°C prevista para localidade. Contudo, outras respostas são possíveis. A partir dos conhecimentos desenvolvidos na disciplina de geografia, o aluno pode responder que a cidade em que faria mais calor é a que possui a média entre máxima e mínima mais alta. Nesse caso, a cidade mais quente seria Vitória, com média de 23°C. Nesse raciocínio, o aluno utilizou seu conhecimento de mundo desenvolvido em outras disciplinas para interpretar informações na disciplina de Língua Portuguesa.

A democracia dos gêneros: eleições na Lapúcia

Nesses lugares visitados por Gulliver, identificamos diversas organizações sociais. Uma breve discussão sobre os possíveis regimes políticos é pertinente. Também é possível conversar sobre a democracia, sobre o processo eleitoral, as funções de cada representante eleito pelo voto popular. Cada tópico pode ser apresentado por gêneros diferentes, desde tirinhas até textos expositivos ou injuntivos fornecidos pelo TRE (disponíveis em:

<http://www.tse.jus.br/imprensa/campanhas-publicitarias>). Naturalmente a atividade se encerra com a realização de uma eleição para uma das regiões visitadas por Gulliver. Para a atividade, escolhemos Lapúcia pela ligação com várias cidades (Ilha voadora, Lindalino e Lagado), regiões que podem ter representantes no governo. O processo eleitoral também suscita diversos gêneros, como panfletos eleitorais, debates, gráficos de pesquisas, tabelas de resultados eleitorais e relatório de eleição. Além disso, outros materiais mobilizam a organização da turma, como, por exemplo, a confecção de cédulas, caderno de votação, urna e cabine eleitoral. É, portanto, uma atividade que parte de uma experiência social, que conscientiza o aluno sobre a importância da democracia e ao mesmo tempo propicia situações para o trabalho com gêneros escritos e orais de diversas capacidades de linguagem.

O panfleto, por exemplo, supõe a organização em grupo para escolha de personagem-candidato, criação de partido, estabelecimento de proposta e desenvolvimento de slogan. A partir dessas informações, constroem-se panfletos para a campanha, tendo como objetivo persuadir os demais eleitores, quanto à qualidade do seu candidato. Essa qualidade se sustenta em características que fazem do personagem um protagonista para a narrativa que serve de fundo, isto é, o candidato representa o conjunto de valores necessário para superar os conflitos típicos daquela narrativa que se apresenta aos personagens. A contraparte na modalidade oral é desenvolvida no confronto entre os candidatos em debate, estimulando exposição de ideias e argumentação. Dessas atividades que estimulam a argumentação e a persuasão, é possível retornar aos gêneros da capacidade de narrar, como, por exemplo, a produção de fábulas. A avaliação que cada um faz sobre a eleição, expressa no relatório produzido ao longo da experiência, pode se tornar a moral para a sua produção (fábula). Dessa forma, a escolha consciente dos animais que simbolizam valores morais humanos e a sucessão de experiências que modelam a conduta humana tornam o assunto relevante para o ensino.

Vale destacar que essa relação de gêneros não se encerra aqui. Pelo contrário, da fábula pode-se partir para o álbum de figurinhas, do álbum de figurinhas às narrativas de encantamento. Dessas narrativas às narrativas de aventura. E essas narrativas podem ser reinterpretadas pelos alunos em forma de jogos de tabuleiro, em que os eventos da narrativa apoiam os comandos do jogo e ainda fundamentam a elaboração das regras.

Ao retornar ao livro “As Viagens de Gulliver”, sobretudo nas últimas páginas, encontramos um personagem experiente, que conviveu com culturas diferentes. Para interagir com esses

povos teve que aprender as diversas línguas, nas diversas variedades a que teve contato. O aluno, de forma semelhante, depois de suas experiências com os textos, desenvolveu a interação dentro de sua própria língua, nas mais diversas situações e, por conseguinte, nos mais diversos gêneros.

A experiência discursiva provoca uma reação nos sujeitos envolvidos. Essa reação, em âmbito escolar, pode evocar participação social e política, posicionamento crítico, conhecimento da identidade nacional e utilização das diferentes linguagens para a ação em diversas situações de comunicação. Note-se que esses são alguns dos objetivos dos PCN do terceiro e do quarto ciclos do Ensino Fundamental [BRASIL, 1998: 7]. Portanto, o texto exerce um papel essencial na formação escolar, desde que seja resultado do diálogo para a construção de sentido e que incite a possibilidade de construção de novos textos.

Considerações finais

Procuramos relatar algumas práticas de sala de aula desenvolvidas em turmas de 6º ano do Ensino Fundamental que integram as habilidades discursivas à reflexão sobre a língua, tendo como referência a noção de gênero textual como ação sócio-discursiva.

As atividades tinham como foco capacidade de narrar do domínio da cultura literária. O trabalho com gêneros de base narrativa desse domínio permitiu a leitura crítica e a proposição de outros gêneros de outros domínios. A experiência relatada centra-se em textos narrativos da linguagem dos quadrinhos. Por isso, realizamos uma breve exposição dos principais recursos dos quadrinhos e como podem ser trabalhados. Lançamos pontos de reflexão a partir da nova demanda de conteúdos a serem explorados, como, por exemplo, a necessidade de se repensar a oposição entre linguagens verbal e não-verbal, ou ainda a maior relevância da “função” em comparação à “classificação” dos balões.

Procuramos relatar diversas experiências que configurariam a produtividade no trabalho de uma adaptação. As diversas atividades (previsão do tempo, júri simulado, eleições, cartas, dicionário, jogos de tabuleiro) promovem o diálogo com outros gêneros e com o livro original adotado.

Referências bibliográficas

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. *Parâmetros Curriculares Nacionais: Língua Portuguesa*. Brasília: MEC/SEF, 1998.

SWIFT, Jonathan. *As viagens de Gulliver*. São Paulo: Farol Literário, 2013.

MARCUSCHI, Luiz Antônio. *Produção textual, análise de gêneros e compreensão*. São Paulo: Parábola editorial, 2008.

_____. “Gêneros textuais: definição e funcionalidade” in: DIONÍSIO, Angela Paiva, MACHADO, Anna Rachel & BEZERRA, Maria Auxiliadora. *Gêneros Textuais e Ensino*. Rio de Janeiro: Lucerna, 2010.

RAMOS, Paulo. *A leitura dos quadrinhos*. São Paulo: Contexto, 2014.

SCHNEUWLY, Bernard. & DOLZ, Joaquim. *Gêneros orais e escritos na escola*. Campinas: Mercado das Letras, 2004.